

MILK RUN COLETA PROGRAMADA DE PEÇAS

ARIEL ABRAHAM FONSECA; Fatec Guarulhos; arielfonseca87@gmail.com

DANILO DE OLIVEIRA; Fatec Guarulhos; oliveiradanilo15@hotmail.com

RODRIGO HENRIQUE DOS SANTOS Fatec Guarulhos; rodhenrique29@hotmail.com

RESUMO.

Este trabalho tem por objetivo reunir informações que permitam avaliar a inclusão do sistema *Milk Run* nas empresas de transportes e produções e obter seu resultado analisando as vantagens e desvantagens deste sistema, podendo definir a sua relevância e impacto nas empresas através de informações obtidas em pesquisas de artigos e websites.

A metodologia utilizada inclui pesquisas em artigos que possuem grande relevância relacionada ao tema e também parte do trabalho expõe a avaliação obtida. O sistema pode ser extremamente benéfico para empresas que almejam manter uma operação organizada e rentável devido a sua objetividade nos procedimentos. Embora seja uma prática poderosa, ele não é aplicável a todo e qualquer grupo de fornecedores e clientes. O *Milk Run* é apenas usual onde há um conjunto de fornecedores próximos entre si, se o fornecedor estiver isolado longe de uma rota ou de outros fornecedores, ele inviabilizará uma rota padrão, normalmente por conta do tempo.

Palavras-chave: *Milk run*, transportes, sistema, empresas.

ABSTRACT.

This work aims to gather information that allows to evaluate the inclusion of the Milk Run system in transport and production companies and obtain its result by analyzing the advantages and disadvantages of this system, being able to define its relevance and impact on companies through information obtained in research articles and websites. The methodology used includes research on articles that have great relevance related to the theme and also part of the work exposes the obtained evaluation. The system can be extremely beneficial for companies that aim to maintain an organized and profitable operation due to its objectivity in procedures. Although it is a powerful practice, it is not applicable to any and all groups of suppliers and customers. Milk Run is only usual where there is a set of suppliers close together, if the supplier is isolated far from a route or other suppliers, it will make a standard route unfeasible, usually due to time.

Keywords: *Milk run, transport, system, companies.*

1. INTRODUÇÃO

Como informado anteriormente, a metodologia inclui pesquisas em artigos de grande relevância em relação ao tema. Ao pé da letra, “*Milk run*” significa corrida do leite, esse nome foi dado em inspiração no processo de coleta e entrega de garrafas de leite no início do século XX, na Inglaterra. Os produtores não podiam arcar com os custos de transporte sozinhos, então, tiveram a ideia de criar uma rota única, retirando o leite na fazenda em um horário combinado e entregando aos clientes. Lembrando que, ao mesmo tempo em que entregavam as garrafas cheias de leite, também recolhiam as vazias.

A coleta programada de peças na área automotiva é fundamental para que as indústrias automobilísticas minimizem seus custos no transporte do material e isso está rapidamente se tornando um instrumento fundamental para o crescimento das montadoras. Esse sistema pode desempenhar um papel importante ao abordar a questão da redução de estoque, pois utilizando esse método de transporte a montadora aproveita melhor a capacidade do veículo que está transportando as peças, coletando assim peças que são realmente necessárias para aquele determinado momento, e por consequência há uma minimização do estoque e evita deixar “dinheiro parado”.

Além de ser muito utilizado nas montadoras, o *Milk Run* na última década percebe-se uma crescente utilização em indústrias não automobilísticas, visto que é um processo muito eficaz.

Um dos principais desafios desse sistema é que tanto o fornecedor, quanto os clientes devem estar bem alinhados entre si, mantendo sempre uma comunicação clara quanto as necessidades. Pois caso haja alguma falha em um dos lados isso pode ocasionar atrasos nas entregas e prejuízos para a indústria (ALVARENGA, 2010).

Este estudo tem o objetivo de demonstrar como é o funcionamento do sistema *Milk Run* nas indústrias automobilísticas, suas vantagens e desvantagens, como aplicar esse método com eficácia e atestar que se feito de forma correta esse sistema pode ser um diferencial para a empresa.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização deste trabalho foi necessário ter como base artigos desenvolvidos por autores como Delmo Alves de Moura; Alexandre Tadeu Simon e Byanca Porto Lima.

Para atender os objetivos do sistema *Milk Run*, na Figura 1 é apresentado processo detalhadamente. O caminhão sai da fábrica de origem e passa pelos fornecedores D, C, B e A respectivamente, e por fim retorna a fábrica com toda mercadoria necessária para a produção.

Tornando-se possível reduzir o tempo de resposta às flutuações de demanda, pois se tem um melhor controle sobre as peças solicitadas e uma maior frequência de abastecimento (LIMA, Byanca Porto, 2015).

Figura 1 Fluxo do *Milk Run*

Fonte: Grupo JAT (2010)

Na Figura 2, observa-se que devem ser cumpridos os horários conforme pré-estabelecidos para o sistema fluir corretamente, assim produzindo no tempo certo, sem ocorrer atrasos. Esse processo acontece principalmente em uma mesma área e entre fornecedores locais, porém, pode incluir fornecedores de outra área que tenham armazém, local.

Esse sistema auxilia com a redução de estoque, pois proporciona maior controle sobre as peças realmente necessárias, gerando assim, maior frequência de abastecimento (ALVARENGA, 2010).

Figura 2 – Horários programados

Fonte: Researchgate (2020).

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na atualidade, não é apenas sobre a entrega de um único produto em específico, *Milk Run* é um sistema de coletas programadas que vem sendo adotado por um grande número de empresas e em constante crescimento, consiste em coletas em quantidades estipuladas, para as quais é utilizado um único veículo de transporte, sempre em horários combinados e pré-estabelecidos ao seu destino final. Ao mesmo tempo em que se deixa uma mercadoria, conseqüentemente, leva-se outra, economizando nos custos de transporte. É importante destacar alguns requisitos essenciais para implementação deste sistema nas empresas. Para que esta operação seja efetuada com sucesso, é necessário que todas as

partes tenham uma excelente comunicação entre si. Desta maneira, poderão estabelecer prazos e horários para que as coletas sejam realizadas, ou comunicar alguma informação urgente. Em todo caso, o *Milk Run* é uma opção que pode trazer uma otimização tanto para as quais reduzem carregamentos inativos e trabalham com rotas predefinidas, quanto para os clientes que reduzem os seus níveis de estoques e garantem fretes reduzidos, possibilitando mais assertividade nas entregas. Uma vez implementado, este sistema deve ser gerenciado de perto pelos responsáveis, que devem observar seus resultados e sua eficiência, podendo assim propor melhorias, nos canais de comunicação, nos horários e etc. Para que a operação mantenha um padrão eficiente é necessário comprometimento de todas as partes envolvidas e elas devem trabalhar em conjunto e com transparência, expressando tanto suas necessidades, quanto sua capacidade de influenciar positivamente este sistema. (SIMON, Alexandre Tadeu, 2017).

3.1 BENEFÍCIOS DO SISTEMA *MILK RUN*:

Alguns dos benefícios trazidos pelo sistema *Milk Run* estão exemplificados abaixo:

- I) Minimizar o custo de frete utilizando a total capacidade do veículo de transporte (volume ou peso), com a melhor roteirização possível para coleta das peças nos fornecedores.
- II) Potencializar o giro de estoque e disciplinar o fornecedor. Aumentar a frequência de abastecimento, alimentar a montadora apenas com as peças necessárias, nas quantidades necessárias, na hora solicitada e dentro das embalagens padronizadas.

(DE MOURA, Delmo Alves 2002).

4. CONCLUSÃO

Conforme mencionado, este trabalho tem por objetivo reunir informações que permitam avaliar a inclusão do sistema *Milk Run* nas empresas de transportes e produções e obter seu resultado analisando as vantagens e desvantagens deste sistema, podendo definir a sua relevância e impacto nas empresas através de informações obtidas em pesquisas de artigos e websites.

Os resultados deste estudo foram apresentados com as informações obtidas em pesquisas que indicam que esse processo tomado em conjunto com a indústria e os fornecedores é muito benéfico para ambas as partes, sugerem que é um processo que deve ser ampliado para todos os ramos empresariais. Uma implicação disso é a possibilidade de reduzir os estoques e conseqüentemente os custos.

O desafio da implementação está em boa parte na adaptação das empresas produtoras e aos fornecedores, que devem cumprir com os prazos acordados e disponibilizar a carga em embalagens padronizadas nos horários estabelecidos, em contrapartida os transportadores devem estar à disposição para retirada da mercadoria em horário pontual.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Rodolfo. *Milk Run*. **Universo da Logística**, 2020.

Disponível em: <https://universodalogistica.wordpress.com/2010/02/08/milk-run/>

Acesso em 20 de Set. de 2020.

DE LIMA, Byanca Porto et al. Utilização do conceito “*Milk Run*” para redução dos custos logísticos em uma indústria automobilística. **Cadernos UniFOA**, v.10, n.1(Esp.), p.89-101,2015.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. **Grupo Jat**. Disponível em: <http://grupojat.com.br/transportes-rodoviario/>

Acesso em: 21 de out. 2020.

GUARNIERI, Patricia. SISTEMA DE COLETA INTEGRADA DE PEÇAS *MILK RUN*. **Research Gate**.

Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Sistema-de-coleta-integrada-de-pecas-milk-run-Fonte-Apostila-da-Ryder_fig2_250993274

Acesso em; 21 de out. 2020.

MOURA, Delma Alves. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA PROGRAMADA DE PEÇAS, *MILK RUN*. **Rae Eletrônica**.

Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/raeel/v1n1/v1n1a10.pdf>

Acesso em 20 de Set. de 2020.

SIMON, Alexandre Tadeu. SISTEMA *MILK RUN* PARA O ABASTECIMENTO INTERNO DE CÉLULAS DE MANUFATURA: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR DE AUTOPEÇAS. **Metodista**.

Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cienciatecnologia/article/download/3207/1950>

Acesso em 20 de Set. de 2020.